

« НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН
ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575035>

Исмаилов С.И.

Д.мед.н., проф.

Абдурахмонова Р.Х.

*Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, кафедра
эндокринологии с детской эндокринологией*

*Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100140, Юнусабадский район, ул.
Богишамол 223*

Резюме: цель исследования – выполнить исследование обзора литературы по аутоиммунному тиреоидиту и нарушениям репродуктивной функции у женщин фертильного возраста

Ключевые слова: *аутоиммунный тиреоидит, женщины, нарушения репродуктивной функции*

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Всего было изучено 100 случаев АИТ у женщин фертильного возраста с различными нарушениями менструальной функции (МФ) и репродуктивной системы (РС). Средний возраст женщин был в пределах от 18 до 45 лет ($31,5 \pm 0,4$).

Всем 100 больным был выполнен спектр исследований, включавший изучение эндокринного статуса (антропометрические – рост, вес, объем талии, объем бедер, индекс массы тела), общеклинические, биохимические, гормональные (ТТГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол, прогестерон, свободный тироксин, антитела к ТПО и др. – в лаборатории радиоиммунных гормональных исследований РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз. Кроме того, им были выполнены ультразвуковое исследование ЩЖ и половых органов, ЭКГ, а также исследование качества жизни по краткому вопроснику THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL-QoL).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В зависимости от индекса массы тела (ИМТ) пациентки были распределены на 2 группы: 1 группа – пациентки с АИТ с субклиническим гипотиреозом -48 (48,0%) больных, 2 группа - пациентки с АИТ с манифестным гипотиреозом – 52 (52.0%) больных.

В структуре нарушений МЦ у женщин 1 группы являлась опсоменорея -24,6%, вторичная аменорея -12,5%. У этих пациенток в анамнезе были выкидыши (12,5%), мертворождение (14,6%). Нарушений репродуктивной функции не наблюдалось.

В структуре нарушений МЦ у женщин 2 группы являлась олигоменорсея -59,6%, частота метrorрагий составляет - 21,2%, вторичной аменореи -19,2%. Для данной категории больных характерна высокая частота нарушений репродуктивной системы (53,9%), из них: первичное бесплодие наблюдалось в 40,4% случаев, вторичное бесплодие - 13,5% случаев. У этих пациенток в анамнезе были выкидыши (32,8%), мертворождение (39,8%), ягодичное предлежание плода (22,7%).

ВЫВОДЫ. 1) Первым этапом в лечении нарушений менструального цикла и бесплодия у женщин с АИТ должна быть коррекция избыточной массы тела. 2) Наиболее часто нарушения МЦ и репродуктивной функции наблюдались у пациенток с АИТ и 1 степенью ожирения, чем с АИТ и нормальной массой тела.